

ОСНОВАН
1996
ГОДУ
ISSN 2091-5039

№3
2024

ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ПЕДИАТРИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Педиатрия

научно-практический журнал

Зарегистрирован Агентством печати и информации Республики Узбекистан 29 декабря 2006 году.
Свидетельство № 02-009

Решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Кабинете Министров Республики Узбекистан журнал «Педиатрия» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Республике Узбекистан, в которых рекомендована публикация основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора медицинских наук (Утверждено Постановлением Президиума ВАК РУз. № 201/3 от 30 декабря 2013 года)

Публикация рекламы на коммерческой основе.

За правильность рекламного текста ответственность несет рекламодатель.

Рекламодатели предупреждены редакцией об ответственности за рекламу незарегистрированных и не разрешенных к применению Министерством здравоохранения РУз лекарственных средств и предметов медицинского назначения.

Рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются авторам. Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, точность цифровых данных, правильность названий препаратов, терминов, литературных источников, имен и фамилий.

Адрес редакции:

100140, Республика Узбекистан,

г.Ташкент, ул.Богишамол, 223

тел.: +99871 260-28-57;

факс: +99871 262-33-14

сайт: tashpmi.uz/ru/science/journal_pediatriy

Индекс для подписчиков: 852

Распространяется только по подписке.

Заведующая редакцией: В.Р. Абдурахманова

Технический редактор: М.И. Мансурова

Редакторы: Д.И. Усмонова, Н.У.Мехмононова Н.И.Гузачева

Дизайн и верстка: А.Асраров

Формат 60x84 1/8, усл.печ.л. 21. Заказ № 1297

Тираж 50 шт

Подписано в печать 30.09.2024 г

Отпечатано в ООО "Средо Print",

г. Ташкент, ул. Богишамол 160.

Главный редактор: Даминов Б.Т

Заместитель главного редактора: Гулямов С.С.

Ответственный секретарь: Мурадходжаева А.В.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Аитов К.А. (Иркутск, Россия)

Алимов А.В. (Ташкент)

Арипова Т.У. (Ташкент)

Аганиязова А.А.(Нукус)

Ахмедова Д.И. (Ташкент)

Баранов А.А. (Москва, Россия)

Боранбаева Р.З.(Астана, Казахстан)

Джумашаева К.А. (Бишкек, Кыргызстан)

Дэвил Д. (Рим, Итальянская Республика)

Захарова И.Н (Москва, Россия)

Зоркин С.Н. (Москва, Россия)

Иванов Д.О. (Санкт-Петербург, Россия)

Иноятов А.Ш.(Бухара)

Малов И.В. (Иркутск, Россия)

Магазимов М.М.(Анджидан)

Набиев З.Н. (Душанбе, Таджикистан)

Орел В.И. (Санкт-Петербург, Россия)

Разумовский А.Ю. (Москва, Россия)

Рикардо С. (Вашингтон, США)

Рузибоев Р.У.(Ургенч)

Туйчиев Л.Н. (Ташкент)

Хайтов К.Н. (Ташкент)

Чонг Пёнг Чунг (Сеул, Южная Корея)

Шамсиев А.М.(Самарканд)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Алиев М.М. (Ташкент)

Амонов Ш.Э. (Ташкент)

Арипов А.Н. (Ташкент)

Асадов Д.А. (Ташкент)

Ашурова Д.Т. (Ташкент)

Бахрамов С.С. (Ташкент)

Бузруков Б.Т. (Ташкент)

Даминов Т.О. (Ташкент)

Золотова Н.Н. (Ташкент)

Иноятова Ф.И. (Ташкент)

Искандаров А.И. (Ташкент)

Камилова А.Т. (Ташкент)

Кариев Г.М. (Ташкент)

Каримжанов И.А. (Ташкент)

Маджидова Ё.Н.(Ташкент)

Рахманкулова З.Ж. (Ташкент)

Саатов Т.С. (Ташкент)

Сатвалдиева Э.А. (Ташкент)

Содиқова Г.К. (Ташкент)

Таджиев Б.М (Ташкент)

Таджиев М.М. (Ташкент)

Ташмухамедова Ф.К. (Ташкент)

Хасанов С.А. (Ташкент)

Шамсиев Ф.М. (Ташкент)

Шарипов А.М. (Ташкент)

Шарипова М.К. (Ташкент)

Шомансурова Э.А. (Ташкент)

Эргашев Н.Ш. (Ташкент)

Эгамбердиева З. Д.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ СОЧЕТАННОМ С ТИКОЗНЫМИ ГИПЕРКИНЕЗАМИ У ДЕТЕЙ Ташкентский педиатрический медицинский институт

Тонзиллит - это воспаление миндалин, распространенное клиническое состояние, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией [1]. Это затрагивает значительный процент населения, особенно детей. Хронический тонзиллит (ХТ) — это длительное заболевание, которое состоит из определенных симптомов, включая генерализованный отек и воспаление глоточных миндалин и задней стенки глотки [2]. ХТ описывается как случай, когда человек страдает от семи или более приступов острого тонзиллита в год [3]. Как распространенное клиническое заболевание в оториноларингологии, у детей с хроническим тонзиллитом могут наблюдаться длительный дискомфорт в глотке и ощущение инородного тела, сухость и зуд в горле, раздражающий кашель, неприятный запах изо рта и другие клинические симптомы, которые серьезно влияют на их здоровье и качество жизни [4]. В тяжелых случаях оно может даже осложняться заболеваниями сердца и почек, угрожая безопасности жизни пациентов [5]. Поэтому своевременное и эффективное лечение имеет решающее значение для прогноза детского тонзиллита [6].

Взаимосвязь между хроническим тонзиллитом и тикозными гиперкинезами у детей вызывает интерес и требует более детального изучения. Несмотря на то, что точные механизмы этой связи пока не установлены, некоторые исследования и клинические наблюдения предполагают, что они могут быть связаны следующими путями [7].

Хронический тонзиллит может быть источником хронической инфекции, что в свою очередь может вызвать дисбаланс в иммунной системе. Это может привести к развитию аутоиммунных процессов, которые могут быть связаны с возникновением тикозных гиперкинезов [8].

Хронический тонзиллит может быть источником хронической инфекции, поскольку миндалины могут стать резервуарами бактерий, таких как стрептококки и стафилококки. Постоянное присутствие инфекции в организме может вызвать дисбаланс в иммунной системе, приводящий к развитию аутоиммунных процессов. Аутоиммунные процессы возникают, когда иммунная система начинает атаковать собственные ткани и клетки, принимая

их за чужеродные. В случае хронического тонзиллита, аутоиммунные реакции могут быть направлены как на миндалины, так и на другие органы и ткани организма.

Связь между аутоиммунными процессами, вызванными хроническим тонзиллитом, и развитием тикозных гиперкинезов может быть объяснена тем, что аутоиммунные реакции могут воздействовать на нейрохимические и нейромоторные системы, контролирующие движения. Это может привести к нарушениям в нормальной функции этих систем, способствуя развитию тиковых расстройств.

Условно двигательные расстройства делят на две категории:

Первая категория - гиперкинетические двигательные расстройства, связанные с чрезмерными движениями (например, чрезмерными, неестественными и произвольными движениями). К ним относятся тики, стереотипии, хорея, миоклонус, дистония и тремор [9].

Вторая категория - гипокинетические двигательные расстройства с скудностью движений (например, снижением амплитуды, снижением скорости или потерей движений), включая брадикинезию, акинезию и ригидность [10]. В отличие от гипокинетических двигательных расстройств, гиперкинетические двигательные расстройства, особенно тики, относительно часто встречаются в педиатрической популяции. Также имеются первичные и вторичные тики: под первичными тиками понимаются наследственные формы, поэтому важно составление родословной с поиском родственников, у которых наблюдались тики в детстве или наблюдаются в настоящее время. Ретроспективный анализ гиперкинезов у родственников может помочь в определении индивидуального прогноза для пациента. Синдром Туретта характеризуется множественными генерализованными моторными тиками, одним или более вокальными, которые возникают в течение 12 месяцев, с периодами ремиссии не более 3 месяцев [11].

Вторичные тики могут быть вызваны различными факторами, такими как постинфекционные процессы, в том числе последствия стрептококковой инфекции, педиатрический аутоиммунный синдром, вызванный стрептококком, или педиатрический иммунный синдром, вызванный другой инфекцией. Наши

данные показывают, что до 17% пациентов, перенесших респираторные инфекции, имели антитела к хвостатому ядру. Клиническими признаками инфекционных тиков являются появление гиперкинезов и их обострение после респираторных инфекций, а также недостаточный эффект от антикикозных препаратов, таких как нейролептики. Согласно нозологическому классификатору DSM-IV, тики по длительности делятся на транзиторные (длительность менее 12 месяцев и ремиссия более 3 месяцев) и хронические (длительность не менее 12 месяцев, ремиссия не более 3 месяцев) [12].

Наиболее распространенными двигательными расстройствами в педиатрической популяции являются тики, включая синдром Туретта (СТ). В 1825 году Жан-Марк Гаспар Итар сообщил о случае французской дворянки, которая демонстрировала непроизвольные движения тела, включая плечи, шею и лицо, а также вокализацию, такую как издавать лающие звуки и произносить нецензурную лексику. В последствии Жорж Жиль де ла Туретт упомянул об этом случае и сообщил о девяти пациентах с тиковыми расстройствами. В клинической практике диагноз тиков обычно не вызывает затруднений и может быть поставлен на основании истории болезни пациента. Хотя полное физическое обследование с прямым клиническим наблюдением важно для диагностики неврологических расстройств, неврологическое обследование у детей с тиками является нормальным, за исключением самих тиков.

Поэтому понимание естественного течения тиков очень важно. Тики обычно начинаются в возрасте от 3 до 8 лет. Первыми симптомами тика обычно являются простые моторные тики, затрагивающие лицо, голову или шею. Затем тики со временем распространяются в ростро-каудальном направлении. Первые голосовые тики возникают в среднем через несколько лет после появления двигательных тиков и обычно представляют собой простые голосовые тики, такие как покашливание или фырканье. Традиционно считается, что большинство тиков проходят сами по себе в течение нескольких месяцев. Однако эпидемиологические данные о клиническом течении впервые возникшего тика скудны.

Проведение последующего исследования временного тикового расстройства затруднено, поскольку многие пациенты не обращаются за медицинской помощью по поводу своих тиков, если они не находят их надоедливыми

[13]. Клиническое исследование детей с недавним началом тиков (менее шести месяцев с момента первого тика) показало, что их тики сохранялись через 12 месяцев после нового появления, но большинство детей тики больше не беспокоили [14]. Одно из объяснений этого несоответствия связано с доброкачественной природой тиковых расстройств. Если тики минимальны или слабо выражены и не вызывают каких-либо нарушений или страданий, пациенты и члены семьи могут не распознать их или не почувствовать необходимости обратиться за медицинской помощью. Если пациенты не возвращаются в клинику, это может быть ошибочно истолковано как ремиссия тиков.

Патофизиология тиковых расстройств включает нарушение функции корково-стриарно-таламо-кортикальных цепей с аберрантной функцией нейромедиаторов, включая дофамин, серотонин и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), а также атипичные функциональные связи мозга, связанные с развитием. Этиология тиковых расстройств сложна и многофакторна, включая полигенные факторы и негенетические факторы, такие как факторы окружающей среды и иммуно-опосредованные механизмы, способствующие гетерогенному клиническому фенотипу. Лечение PANDAS также является спорным. Лечение первой линии при острых и хронических формах PANDAS представляет собой симптоматический подход с использованием психологических и фармакологических вмешательств, которые, как доказано, приносят пользу при определенных симптомах. Ввиду возможного аутоиммунного механизма в острой фазе используются противовоспалительные и иммуномодулирующие методы лечения (например, кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты, внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ), терапевтический плазмаферез, ритуксимаб). Однако в двойных слепых исследованиях с плацебо-контролем ВВИГ не приводил к значительному уменьшению тяжести тиков или симптомов ОКР [15]. Напротив, единственное плацебо-контролируемое исследование с использованием ВВИГ и плазмафереза у пациентов с тяжелыми, вызванными инфекцией обострениями ОКР или тиковыми расстройствами, включая СТ, показало, что плазмаферез продемонстрировал снижение тяжести тиков, измеренное по Единой оценочной шкале синдрома Туретта. Но IVIG этого не сделал [16]. Американская ассоциация Туретта пришла к выводу, что

«экспериментальное лечение, основанное на аутоиммунной теории, такое как плазмообмен, терапия иммуноглобулинами или профилактическое лечение антибиотиками, не должно проводиться вне формальных клинических испытаний» [17]. Напротив, единственное плацебо-контролируемое исследование с использованием ВВИГ и плазмафереза у пациентов с тяжелыми, вызванными инфекцией обострениями ОКР или тиковыми расстройствами, включая СТ, показало, что плазмаферез продемонстрировал снижение тяжести тиков, измеренное по Единой оценочной шкале синдрома Туретта, но IVIG этого не сделал [18]. Американская ассоциация Туретта пришла к выводу, что «экспериментальное лечение, основанное на аутоиммунной теории, такое как плазмообмен, терапия иммуноглобулинами или профи-

лактическое лечение антибиотиками, не должно проводиться вне формальных клинических испытаний» [19]. До настоящего времени дискуссионным остается вопрос подходов к ведению пациентов с ХТ, а именно – объективизации показаний к хирургическому лечению и выбор оптимальной тактики консервативной терапии. Между тем, местные осложнения ХТ, такие как, паратонзиллит и паратонзиллярный абсцесс, встречаются достаточно часто и требуют адекватного лечения. Осложнения общего характера – ревматизм, стрептококк ассоциированные интоксикации, ревматоидный артрит, эндокардит, гломерулонефрит, не только значительно снижают качество жизни больных, но также могут приводить к инвалидизации пациента.

Литература

1. Avramović V, Petrović V, Jović M, Vlahović P. Quantification of cells expressing markers of proliferation and apoptosis in chronic tonsillitis. *Acta Otorhinolaryngol Ital.* 2015;35(4):277-284.
2. Benaroya-Milshtein N, Shmuel-Baruch S, Apter A, Valevski A, Fenig S, Steinberg T. Aggressive symptoms in children with tic disorders. *Eur Child Adolesc Psychiatry.* 2020;29(5):617-624.
3. Robertson, M.M.; Eapen, V.; Singer, H.S.; Martino, D.; Scharf, J.M.; Paschou, P.; Roessner, V.; Woods, D.W.; Hariz, M.; Mathews, C.A.; et al. Gilles de la Tourette syndrome. *Nat. Rev. Dis. Primers* 2017, 3, 16097. Bruce AB, Yuan W, Gilbert DL, Horn PS, Jackson HS, Huddleston DA, Wu SW. Altered frontal-mediated inhibition and white matter connectivity in pediatric chronic tic disorders. *Exp Brain Res.* 2021 Mar; 239(3):955-965.
4. Canaz H, Karalok I, Topcular B, Agaoglu M, Yapici Z, Aydin S. DBS in pediatric patients: institutional experience. *Childs Nerv Syst.* 2018 Sep; 34(9):1771-1776.
5. Caorsi R, Rusmini M, Volpi S, Chiesa S, Pastorino C, Sementa AR, Uva P, Grossi A, Lanino E, Faraci M, Minoia F, Signa S, Picco P, Martini A, Ceccherini I, Gattorno M. CD70 Deficiency due to a Novel Mutation in a Patient with Severe Chronic EBV Infection Presenting As a Periodic Fever. *Front Immunol.* 2018 Jan 29; 8:2015. doi: 10.3389/fimmu.2017.02015. eCollection 2017.
6. Chadehumbe MA, Greydanus DE, Feucht C, Patel DR. Psychopharmacology of tic disorders in children and adolescents. *Pediatr Clin North Am.* 2011 Feb; 58(1):259-72.
7. Chang JH, Kim S, Koo J, Lane PJ, Yoon SO, Park AY, Kim KS, Kim MY. The chronicity of tonsillitis is significantly correlated with an increase in an LTi cell portion. *Inflammation.* 2014 Feb;37(1):132-41.
8. Chen S, Gong H, Chen X. Quetiapine-related tic in a pediatric bipolar patient. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2014 Apr; 24(3):165.
9. Dooley, J.M.; Gordon, K.E.; Wood, E.P.; Camfield, C.S.; Camfield, P.R. The utility of the physical examination and investigations in the pediatric neurology consultation. *Pediatr. Neurol.* 2003, 28, 96–99.]
10. Cho JH, Suh JD, Kim YW, Hong SC, Kim IT, Kim JK. Reduction in oxidative stress

biomarkers after adenotonsillectomy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2015 Sep;79(9):1408-11. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.06.012. Epub 2015 Jun 17

11. Choi S, Lee H, Song DH, Cheon KA. Population-Based Epidemiology of Pediatric Patients with Treated Tic Disorders from Real-World Evidence in Korea. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2019 Dec; 29(10):764-772.

12. Colvin MK, Erwin S, Alluri PR, Laffer A, Pasquariello K, Williams KA. Cognitive, Graphomotor, and Psychosocial Challenges in Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infections (PANDAS). *J Neuropsychiatry Clin Neurosci.* 2021 Spring; 33(2):90-97.

13. Conelea CA, Walther MR, Freeman JB, Garcia AM, Sapyta J, Khanna M, Franklin M. Tic-related obsessive-compulsive disorder (OCD): phenomenology and treatment outcome in the Pediatric OCD Treatment Study II. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2014 Dec; 53(12):1308-16.

14. Cooke T, So TY. Attention Deficit Hyperactive Disorder and Occurrence of Tic Disorders in Children and Adolescents-What is the Verdict. *Curr Pediatr Rev.* 2016; 12(3):230-238.

15. Coppola C, Imperatore A, Adinolfi B, Nunziata F. Tic Disorder in an 8-Year-old Boy. *Pediatr Infect Dis J.* 2021 Apr 1; 40(4):382-384.

16. Church AJ, Dale RC. Antistreptolysin-O titers: implications for adult PANDAS. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections. *Am J Psychiatry.* 2002 Feb;159(2):320. doi: 10.1176/appi.ajp.159.2.320. PMID: 11823288.

17. Sadhasivam S, Litman RS. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections - anesthetic implications and literature review. *Paediatr Anaesth.* 2006 May;16(5):573-7. doi: 10.1111/j.1460-9592.2005.01768.x. PMID: 16677269.

18. Snider LA, Swedo SE. Childhood-onset obsessive-compulsive disorder and tic disorders: case report and literature review. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2003;13 Suppl 1:S81-8. doi: 10.1089/104454603322126377. PMID: 12880503.

19. Martino D, Defazio G, Giovannoni G. The PANDAS subgroup of tic disorders and childhood-onset obsessive-compulsive disorder. *J Psychosom Res.* 2009 Dec;67(6):547-57. doi: 10.1016/j.jpsychores.2009.07.004. PMID: 19913659.

Шамансурова Э.А., Есенбекова Э.Ж.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНУЮ АНЕМИЮ У ДЕТЕЙ

Ташкентский педиатрический медицинский институт;

Каракалпакский медицинский институт

Железодефицитная анемия (ЖДА) занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости как детей, так и беременных женщин. Во время беременности потребность в железе резко увеличивается вследствие высокой потребности в нем плаценты и плода и возникает дисбаланс поступления и потребности необходимого микроэлемента. Согласно современным данным, дефицит железа в конце гестационного периода развивается у всех без ис-

ключения беременных [2]. Риск развития ЖДА у детей (особенно первых двух лет жизни) обусловлен дисбалансом между быстрым ростом ребенка и поступлением железа в организм с пищей [3]. Кроме того, имеется и много других причин для развития анемии у детей [3]. Железодефицитная анемия составляет 90% всех анемий детского возраста. В Узбекистане распространенность ЖДА остается высокой, составляя у беременных 80% и 57% у детей [1].

Хикматуллаев Р.З. Оценка цитокинового профиля крысы после моделирования травмы спинного мозга в эксперименте	385	Hikmatullaev R.Z. Evaluation of the cytokine profile of rats after modeling spinal cord injury in an experiment
ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ		ISSUES OF TEACHING IN MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Shoyimova Sh.S. Oliy tibbiy ta'lim pedagoglari kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda elektron ta'lim tizimi afzalliklari	389	Shoimova S.S. Advantages of e-learning in improving the professional competence of medical school teachers
Мехмонова Н.У. Технологизация педагогического процесса при обучении русскому языку в медицинском вузе	392	Mekhmonova N.U. Technologization of the pedagogical process in teaching the Russian language at a medical university
ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ		NOTES FROM PRACTICE
Рахимов И.И., Бурнашев М.И., Бекназаров Х.Г., Каримов Б.А. Клинический случай кровоизлияния кавернозной мальформации гипоталамуса	397	Рахимов И.И., Бурнашев М.И., Бекназаров Х.Г., Каримов Б.А. Клинический случай кровоизлияния при кавернозной мальформации гипоталамуса
Ходжамова Н.К., Рахманкулова З.Ж., Божбанбаева Н.С., Абдукадилова М.К., Синдром Гольденхара у новорожденной девочки: клиническое наблюдение	404	Rakhmankulova Z.Zh., Bozhbanbaeva N.S., Abdukadirova M.K., Khodjamova N.K., Goldenhar syndrome in a newborn girl: clinical observation
Набиева Д.Д., Абдуллаев М.И. Клинический случай течения себорейного дерматита у больного СПИДом	410	Nabieva D.D., Abdullaev M.I. A clinical case of seborrheic dermatitis in an AID Spatient
ОБЗОРЫ		REVIEWS
Карабаева И.Т., Рахматов А.Б., Махмудова К.Д., Акромов А.Р. Буллезный эпидермолиз: диагностика, лечение и профилактика	414	Karabaeva I.T., Rakhmatov A.B., Makhmudova K.D., Akramov A.R. Epidermolysis bullosa: diagnosis, treatment and prevention
Насирова Г.Р., Турдиева Ш.Т. Современные представления об ингаляционной терапии при бронхолегочных заболеваниях у детей	426	Nasirova G.R., Turdieva Sh.T. Modern concepts about inhalation therapy for bronchopulmonary diseases in children
Адильгереева М.И. Кожные проявления вируса папилломы человека у детей	434	Adilgereeva M.I. Skin manifestations of human papilloma virus in children
Bababekova N. B., Xasanbaev I. D. Bolalardagi virusli teri kasalliklari	438	Bababekova N. B., Xasanbaev I. D. Viral skin diseases in children
Тоирова Н.Н. Кошымбетова Г.К. Течение сахарного диабета 2 типа при Covid-19	442	Toirova N.N. Koshimbetova G.K. Course of type 2 diabetes with Covid-19
Исмаилова М.А., Ходжамова Н.К., Рахманкулова З.Ж. Патофизиологические аспекты клиники респираторного дистресс синдрома у новорожденных детей	446	Ismailova M.A., Khodjamova N.K., Rakhmankulova Z.J. Pathophysiological aspects of the clinic of respiratory distress syndrome in newborns
Ходжамова Н.К., Рахманкулова З.Ж., Хамидуллаева Н.О. Острое повреждение почек у новорожденных детей: эпидемиология и классификация	457	Khodjamova N.K., Rakhmankulova Z.Zh., Khamidullayeva N.O. Acute kidney injury in newborns: epidemiology and classification
Эгамбердиева З.Д. Современные представления о хроническом тонзиллите сочетанном с тикозными гиперкинезами у детей	463	Egamberdieva Z.D. Modern ideas about chronic tonsillitis combined with tic hyperkineses in children
Шамансурова Э.А., Есенбекова Э.Ж. Современный взгляд на железодефицитную анемию у детей	466	Shamansurova E.A., Esenbekova E.J. A modern view on iron deficiency anemia in children
Ортикбоев Ж.О. Нарушения нутриционного статуса у пациентов с хронической болезнью почек	477	Ortikboev J.O. Nutritional status disorders in patients with chronic kidney disease
Абидов Х.А., Алимжанов Ж.А. Современные аспекты этиопатогенеза очаговой алопеции у детей	483	Abidov H.A., Alimzhanov J.A. Modern aspects of the etiopathogenesis of focal alopecia in children
Пулатова С.Х., Бабаджанов О.А. Вулгарные угри: этиология, патогенез и современная терапия	492	Pulatova S.H., Babadzhanov O.A. Vulgar acne: etiology, pathogenesis and modern therapy